

O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA ISLOM MOLİYASI RIVOJLANISHINING BOSHLANG'ICH BOSQICHLARI TAHLILI

Abdulboqiyev Islombek Sherzod o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
iqtisodiyot fakulteti bakalavr talabasi
i96726221@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706923>

Annotatsiya. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida Islom moliyasini rivojlantirish kundan-kunga ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Ushbu tezisdagi mamlakat hududidagi bank tizimida Islom moliyasini rivojlantirishga qaratilgan dastlabki bosqichlar, qonun va hujjatlarning shakllanishi, tijorat banklari amalga oshirgan tajriba loyihalari va aholining ushbu xizmatlarga bo'lgan talabi ko'rib chiqilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, garchi bu yo'nalish shakllanish jarayonida bo'lishiga qaramay, unga bolgan yuqori talab Islom moliyasini istiqbolli yo'nalish ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Islom moliyasi, IFSB, foizsiz moliyaviy xizmatlar, Islomiy xususiy sektorni rivojlantirish korporatsiyasi, murabaha, kadrlar yetishmovchiligi, shariat kengashlari, islomiy-moliyaviy savodxonlik.*

O'zbekiston moliya tizimini yanada yaxshilash va diversifikatsiya qilish jarayonida Islom moliyasining o'rni tobora o'sib bormoqda. Ushbu yo'nalishini rivojlantirishga aholining moliya sohasida islomiy xizmatlarga bo'lgan talabining kun sayin o'sishi, tijorat banklarining yangi turdagi xizmatlar tashkil qilishga intilishi va xalqaro tajribalardan foydalanish zaruratining ortishi kabi omillar turtki bermoqda. Biroq, Islom moliyasining O'zbekistondagi shakllanish bosqichi endi boshlangan bo'lib, uning rivojlanishiga oid chora-tadbirlar va tizimli tahlillar dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston bank tizimiga Islom moliyasi sohasini olib kirish bilan bo'g'liq boshlang'ich qadamlar 2020-2022-yillardan shakllanishni boshladi. Bugunga qadar Respublika Markaziy banki tomonidan sohaga aloqador bir nechta normativ-huquqiy hujjatlar tayyorlab chiqilganligi, *Islamic Financial Services Board* (IFSB, Islomiy moliyaviy xizmatlar kengashi) kabi bir qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yilishi, va mamlakat hududidagi ayrim tijorat banklarining tajriba sifatida foizsiz moliyaviy xizmatlarni taklif qilishi Islom moliyasini rivojlantirishga qaratilgan jarayonlarning asosini tashkil qiladi.

Normativ-huquqiy baza shakllanishiga kelsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi farmonini joriy etilishi moliyaviy sektorda islomiy xizmatlarni shakllantirishga qaratilgan konseptual asos yaratdi. Bugunga qo'shimcha tarzda, keyinchalik Markaziy bank tomonidan islomiy moliyalashtirish bo'yicha alohida metodik ko'rsatmalar ishlab chiqildi.

2021-2025-yillar davomida Ipak Yo'li Bank, Asaka Bank, Infin Bank, va Anor Bank kabi bir nechta tijorat banklari ICD (Islomiy xususiy sektorni rivojlantirish korporatsiyasi) bilan hamkorlikka erishib, mamlakat hududida aholi va tadbirkorlarga murabaha kabi islomiy-moliyaviy xizmatlarni sinov tariqasida joriy qildi. Bu jarayon odamlarni qiziqishini oshirib ushbu xizmatlarga bo'lgan talabni yanada kuchayib ketishiga sabab bo'ldi.

Islom moliyasini rivojlantirish uchun aholining katta ehtiyoji, xalqaro islomiy moliya institutlari bilan keng hamkrolik imkoniyati, shu bilan bir qatorda bozorning hali to'liq band qilinmaganligi kabi iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlari mavjud bo'lishiga qaramay, bu jarayonga o'tishda ko'plab cheklovlarga ham duch kelish mumkin. Ulardan ba'zilari quyidagilardir:

Malakali kadrlar yetishmasligi. Davlat universitetlarida hozirda Islom moliyasi yo'nalishining deyarli mavjud emasligi maxsus tayyorgarlikka ega mutaxassislar kamligini bildiradi. Shu sababli banklar yangi moliyaviy xizmatlarni joriy etishda tarjiba va bilim yetishmasligi kabi muammolarga duch kelishi mumkin.

Shariat kengashlari tizimi to'liq shakllanmaganligi. Islom moliyasida har bir ishlab chiqariladigan mahsulot yoki ko'rsatiladigan xizmat shariatga mosligini maxsus kengash tasdiqlashi lozim. Islom moliyasi O'zbekistonga yangi kirib kelayotgan soha bo'lganligi uchun, bunday kengash tashkil qilinishi va tajribali mutaxassislar tayinlashini kerak. Biroq, malakali kadrlar yetishmasligi bu jarayonga asosiy to'siq bo'ladi.

Aholining islomiy moliya bo'yicha moliyaviy savodxonligi pastligi. Islom moliyasi yangi soha bo'lganligi uchun, ko'plab mijozlar hali bunday xizmatlar nima ekanligi va ulardan qanday foydalanishni bilmaydi, ya'ni islomiy-moliyaviy savodxonlik darajasi hali past. Bu o'z navbatida banklar mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish jarayonida qo'shimcha tushintirish va marketingga muhtojligini bildiradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki garchi Islom moliyasi O'zbekiston moliya tizimiga kirib kelayotgan yangi bir yo'nalish bo'lishiga qaramay, allaqachon unga bo'lgan talabning paydo bo'lishi va bu sohani rivojlantirish uchun qilinayotgan mahalliy va xalqaro darajadagi chora-tadbirlar bu sohani qisqa muddat ichida mamlakat hududi keng miqyosda rivojlanishiga olib keladi. Biroq, malakali kadrlar va moliyaviy savodxon aholi kamligi hozirgi kunda asosiy muammoga aylangan. Mamlakatdagi o'rta va oliy ta'lim muassasalarda ushbu sohaga aloqador yo'nalish va fanlarni joriy etish bu muammoga qarshi eng samarali yechim bo'la oladi. Shunday ekan, moliya va bank tizimida bir qancha islohotlarni amalga oshirish bilan bir qatorda, Islom moliyasini davlat hududida uzoq muddat davomida barqarorligini ta'minlash uchun hukumat shu soha ta'limiga bo'lgan e'tiborni oshirishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-5992-son Farmon: Moliya bozorini 2020–2025-yillarda rivojlantirish strategiyasi. Toshkent, 2020.
2. Islamic Financial Services Board (IFSB). Islamic Financial Services Industry Stability Report. Kuala Lumpur, 2022. — 120 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Islomiy moliyalashtirish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. Toshkent, 2022. — 35 b.
4. Usman, A., & Khan, M. Introduction to Islamic Banking and Finance. London: Wiley Finance, 2019. — 230 b.
5. Chong, B. S., & Liu, M.-H. "Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?" // Pacific-Basin Finance Journal. — 17(1), 2009. — 125–144-bb.